

Abdulla Oripov milliylikbadiiy adabiyotning asosiy mezoni sifatida: “Mayli, buyuklarga intilish bo’lsin, jahonning, bashariyatning eng ilg’or fikrlariga oshnolik bo’lsin, G’arb, Yevropa, Amerika deysizmi, mayli, Lotin Amerikasi, mayli, Oymi, Marsmi... darajasida fikrlashsin, lekin o’zbek fikrlasin, o’zbekcha fikrlasin! Agar shu “kichkinagina” shart bajarilsa, qolganiga, albatta, erishamiz”¹, - deya e’tirof etishgan. Shoir nazarda tutgan o’zbekcha fikrlash ayni mazmunning milliyligini ta’minlovchi eng muhim omildir. Bu jihatdan XX asr so’nggi choragi o’zbek she’riyati ilmiy tadqiqotlar uchun boy material beradi, keyingi davr o’zbek badiiy-estetik tafakkuri rivojida alohida o’rin tutadi.

She’riyatda davrning izi ko’rinib turadi. Ammo bu izlar nima uchun poetik tarzda ifodalanishi sababini ilmiy izohlash mushkul ish. Negaki shoirning hech kimga o’xshamagan tarzda anglashi, zamondoshlaridan ayrica fikrlashi bu murakkablikning birinchi jihatini izohlasa, ikkinchi jihatini shoir poetikasiga singib ketgan mental xususiyatlar izohlaydi.

Adabiyotda umuminsoniy g’oyalar aks etganidek, milliy ruhning she’rda ifodalanishi kerak. Adabiyotshunos olim Nurboy Jabborov badiiy asarda milliy ruh tamoyillarini: 1) *millat ruhini mujassam etgan o’ziga xos urf-udumlar, an’analar, qadriyatlar, millatning orzulari, armonlari talqini*; 2) *millatning o’z-o’ziga tanqidiy ruhda qaray olish salohiyati ifodasi*; 3) *milliy shaxsiyatlarga xos sobit e’tiqodning poetik suvratlanishi*. Birinchisi – *millatning axloqi*, ikkinchisi – *irodasi*, uchinchisi – *e’tiqodini tajassum etadi va bu uchlik yaxlit holda milliy ruhni tashkil qiladi*”², - deya e’tirof etadi. *Milliy ruh adabiyotning kamoloti*,

¹ Орипов Абдулла. Катта ҳақиқатлар тантанаси. /Танланган асарлар.Бешинчи жилд. – Тошкент: Адолат,2005. -Б.178

²Жабборов Н. “Ўткан кунлар”да миллий рух ифодаси. //Филология масалалари, 2020, 2-сон - Б.35

fenomenini namoyon qiladi".⁶ Izlanishlar jarayonida ustozlardan “she`riyatda milliy ruh nima?” degan savolimga har turli javob oldim. Adabiyotshunos olim Abdulla Ulug`ovning “she`riyatdagi milliy ruh – shoir yashayotgan jamiyatda insonlar e`tiqodiy qarashlari tasviri bilan bog`liq”, degan javoblariga nisbatan menda tanishib chiqqan nazariyalar doirasida hayrixohlik yuzaga keldi.

She`riyatdagi milliy ruh lirik qahramonda namoyon bo`ladi, Chunki u muallif dunyoqarashi mahsuli. “*Aristotel o`z davrida lirikaning qahramoni – muallif*”⁷ degan fikrni aytgan. Demak, lirikada milliy ruh voqelanish nuqtai nazaridan muallif fenomenidan unib chiqadi.

Obyektiv olamdagi u yoki bu narsa-hodisa o`z in`ikosini dastlab shoir ruhiy olamida topadi. Unda voqelikka nisbatan “stimum reaksiya” ro`y beradi, ta`sirlanadi. Shoir buni lirik qahramon tabiatiga ko`chiradi. Shu yerda shoir “men”i faoliyatini davom etirishni “lirik men” zimmasiga yuklaydi. Bundan shoir “men”i faoliyatsizlikka mahkum bo`ladi degan to`xtamga kelish xato. “*Shunday holatlar bo`ladiki, she`rda uchta timsol muallif, lirik men va uning zamondoshi birlashishi*”⁸ badiiy ijoddagi milliy ruh tabiatini ifodalashi mumkin.

80-yillardan she`riyatda milliy ruhga e`tibor kuchaydi. Bu davrga kelib, o`zbek milliy she`riyatida tasavvufiy mavzularga qiziqish sezilarli tus ola boshladi. Tasavvuf adabiyotining idealiga ko`ra, haqiqat – Haq, Alloh, ezgulik – Haqning buyurganini qilish, qaytarganidan qaytishdir. “Alloh go`zaldir va u go`zallikni sevadi” hikmati mohiyatiga asoslanib, go`zallik – ezgulikdir. Go`zallik ezgulikka uyg`un kelmas ekan, umilliylikni, milliy ruhni ifodalay olmaydi.

⁶ Rahimjonov N. Bugunning qahramoni kim? // O`zbek adabiy tanqidi, Antologiya, -Toshkent: 2011, 291-b.

⁷ To`lakov I., Hozirgi o`zbek lirikasida davr va qahramon talqini, filol.fan.nomz. diss. -Toshkent:1994.

⁸ Jabborov I.Sh., Abdulla Oripov she`riyatida tarixiy shaxs konsepsiyasi va lirik qahramon masalasi, filol.fan.dokt. diss. -Toshkent:2001.

O`zbek shoirlarining milliylikka daxldor mavzularga qo`l urishdan maqsadi qaramlikdan qutulish, millat o`zini anglashini aytish edi.

Insonning atrof-tevaragida kechayotgan voqea-hodisalar jarayonini jamiyat og`ushida anglash, tushunish hamda bildirish badiiy so`z san`ati yuzaga kelgan olis zamonlardan beri hukm surib kelayotir. Demak, inson adabiyot va san`atning eng qadimiy va navqiron badiiy o`rganish mavzulari sirasidan.

Poeziyadagi hamma obraz – dard hosilasi. Undagi milliy ruh har qanday shaxsiy ichki his-tuyg`u, kechinmalardan baland. Bu o`rinda Abdulla Oripovning “Onajon”, Rauf Parfining “Abdullajon marsiyasi” bitiklarini eslashning o`zi kifoya. Bundan keyin o`zining o`zgacha milliy ruh ifodasi bilan o`zbek poeziyasiga kirib kelgan Shavkat Rahmon ijodida milliy ruh – g`oya darajasida tarannum etiladi.

Bu quyosh xo`rlangan,

Bu oy zo`rlangan

Zarlari talangan bu sodda jabal.

Qon, aroq, peshobni emib to`ralgan.

Buvaklar bo`kirib yig`lagan mahal.

yo Xudo dedimu,

Nurlar o`ynagan

Peshanam ilk bora tuproqqa tegdi⁹.

Shoirning lirik qahramoni – inson. Shoir o`zi uchun kuyunmaydi. U allaqachon mag`lubiyatga mahkum, yelkalari cho`kkan inson obrazi tasvirini “Daryojon”(keltirilgan she`r sarlavhasi) timsoli orqali berar ekan, uning barcha

⁹ Shavkat Rahmon, Saylanma, -Toshkent: Sharq, 1997, 5-b.

tuyg`u va kechinmalari, muhabbati va e`tiqodi hamisha Ollohning oliy yaratig`i bilan omuxta. Shoir o`z dardi ibtidosini insoniyat ildizida - milliylikni anglashda ko`radi.

Inson o`z vatani quchog`ida bo`lsagina baxtli. Agar Vatan, millat abgor bo`lsa-chi?! Unda insondan-da badbaxtroq odam bo`lmaydi. Shunda shoir badbaxtlikdan ko`ra bebaxtlikni sog`inadi.

Mana, parcha yuragim,

Tugilgan mushtlarga xos.

Bu talangan vujudim,

Vatan degan so`zga mos¹⁰.

deya nola chekadi. Vatan inson kabi talanmadi, yo`q... Inson shu Vatanda uning og`riqlari bilan hamnafas yashayapti. Aziz Said ijodiga tegishli ushbu parchada Vatan kechmishi, uning ahvolidan qayg`urish shoir milliy ruhi tabiatiga xos bir jihatini ko`rsatib beradi.

Usmon Azimning mana bu she`rini olib ko`ramiz:

Jonim – jigarimsan,

Sen-da odamsan,

Loaqal ko`zingda bir yosh ko`rsaydim.

Loaqal qovushib qolgan qo`lingda,

Yovlarga atalgan bir tosh ko`rsaydim¹¹.

She`r o`tgan asrning 80-yillariga taalluqli, ya`ni hali mustaqillikka erishmasimizdan burun yozilgan. O`zbek xalqining mental xususiyatlarini inobatga olinsa, har bir millat vakili ruhiyatida g`amda, iztirob va og`ir kunda jondoshlik,

¹⁰ Aziz Said, Chiltor, -Toshkent: Adabiyot va san`at, 1988, 21-b.

¹¹ <http://www.ziyo.uz/usmonazim.25/12/2011>

jigardoshli tuyg`ulari yuzaga chiqqanini ko`ramiz. Quvonchni bo`lisha olgan o`zbek milliy ruhiyatida, kulfatda bir-birini qollash bor. She`rda vatan uchun yonib-kuyayotgan millatparvar “men” timsoli gavdalanadi. Ozodlik uchun jonini berishgada tayyor qahramon bo`lib tasavvurimizda gavdalanadi.

*Bo`linib boryapman ming bir bo`lakka,
Xotiram yo`qlikka qorishib ketdi.
Selday oqib ketdi ko`ksimdan yurak,
Faqat xayol toshday qotdi boshimda.
Chinorning tagida bo`linib yotibman,
Shunda bir so`z bargday labimga qo`nar:
“Vatan” deyman, takror aytaman “Vatan”...
Birlasha boshlaydi yurak, aql, tan...¹²*

Hayot so`qmoqlarida bo`linib borayotgan insonni tiklashga, uning parchalarini qayta birlashtirishga qodir – Vatan. Shu shaklda shoir Usmon Azim ulkan bir poetik obraz – Vatanni milliy ruhning ochuvchisi sifatida beradi. Demak, shoir milliy ruhi she`rdan she`rga ko`cha oladi, takomillashadi:

*Turkiston tug`lari tikilgan,
Vatansiz zotlarning yo`li berk.
Zorlangan, zo`rlangan, to`kilgan,
Erkidan ayrilgan qutlug` erk¹³.*

Vatan faqat zamon yoki makon bilan bog`liq tuyg`u emas. U undan ham balandroq sezim. Vatan – o`tmish. Vatan – bugun. Vatan – kelajak, vatan – taqdir. Vatanning ildizini, kechmishini bilgan odamgina uni ichiga, yuragiga sig`diradi.

¹²<http://www.ziyo.uz//adabiyotmanzaralari.usmonazim/lirika.06/02/2012>

¹³<http://www.ziyo.uz//adabiyotmanzaralari.raufparfi/lirika.07/04/2014>

Abduvali Qutbiddinning badiiyatida milli ruh umri abadiy fojia bilan tugab, qismati boqiy baxtga ulanib ketuvchi, achchiq-achchiq orzular bilan isyonga belini bog`lagan inson tuyg`ulari bilan qorisharoq tasvirlanadi.

Insoniyat tarixiga nazar solsak, ijtimoiy evrilishlar jamiyatdagi ziyoli qatlam zimmasiga juda katta mas`uliyatni ortadi. Ayniqsa, millatning qo`li yetmay turgan asriy orzu-armonlar qonidan bunyod etilgan qahramonlarning o`rni ahamiyati beqiyos. O`zbek eposi – “Alpomish” dostoni mazmun mohiyatida ham ana shu milliy mentallik birinchi o`rinda turadi. Bu o`rinda milliy ruh qahramon qarashlarida yoki millatning alohida vakili – shoir yaratgan asardagi bosh g`oya – orzu-armon bilan to`yingan g`oyani o`zida mujassamlashtirgan holda namoyon bo`ladi. Demak, milliy ruh ijodkorning o`rnini ma`lum ma`noda belgilab beradi. She`riyatdagi milliy ruh ifodasi o`z zamonasidagi noqisliklarni mukammal ko`rishga intilishi natijasida vujudga keladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda XX asr o`zbek she`riyatida 80-90 yillar davri alohida o`rin tutadi. Bu she`riyat Rauf Parfi, Shavkat Rahmon, Muhammad Yusuf, A`zam O`ktam, Abduvali Qutbiddin, Eshqobil Shukur singari shoirlar nomi bilan bog`liq bo`lib, yurtning avval vujudan, keyin e`tiqodan ruslar tomonidan bosib olinishiga qarshi kayfiyat bilan sug`orilgan. Masalan, shoir A`zam O`ktamning “Taftish” she`riga nazar solsak:

Keltirgan ekini yerimda qoldi,

Yengilgan bo`lsada

To`marisdan Kir

Ne berdi,

o`rniga nelarni oldi,

“Paxtakor”

